
FORMAÇÃO DOCENTE E ENSINO DE ASTRONOMIA: O PAPEL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.14621013

Raimunda Onofre da Silva¹

¹Licenciatura em Física – IFRN Câmpus João Câmara

E-mail: rai20-11@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7850270434624752>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros²

² Docente do curso de Licenciatura em Física – IFRN Câmpus João Câmara

E-mail: geneci.cavalcanti@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

José Jefferson da Silva³

³Docente de Física Secretaria de Estado da Educação e da Cultura -Sec

E-mail: j.jefferson.silva2023@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2281339802812175>

RESUMO: O presente trabalho está inserido no contexto do ensino de física, buscando-se discutir algumas abordagens teóricas e procedimentos metodológicos relacionados com o ensino de astronomia no ensino médio. O objetivo geral deste trabalho é propor uma sequência didática voltada para estudantes do 1º ano do ensino médio, utilizando o tema sistema solar como objeto de conhecimento a ser abordado durante as aulas de física, fator este essencial para a formação de professores. Busca-se responder se é possível que tenhamos tempo para ensinar astronomia no ensino médio? É possível elaborar uma estratégia que envolva os estudantes e os faça apreender tópicos relacionados a astronomia? Nesse sentido, a metodologia do trabalho é pautada na construção da sequência didática, o desenvolvimento e aplicação da sequência didática possibilita o incremento nas aulas de física tópicos relacionados a astronomia e suas diversas discussões, especialmente o sistema solar. Esse fator possibilita o fortalecimento da prática docente dos professores em exercício, além de contribuir para o aprimoramento dos professores em formação acadêmica. Pensando nos resultados da pesquisa, espera-se que os estudantes compreendam os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais presentes na sequência didática. Almeja-se que este trabalho de pesquisa possa contribuir com os docentes da educação básica, promovendo estratégias didáticas para a inserção de tópicos de astronomia nas aulas de física do ensino médio, especialmente sobre o sistema solar.

Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Física, Sequência Didática, Astronomia, Aprendizagem dos Estudantes.

1. INTRODUÇÃO

Os estudos sobre astronomia, desde a antiguidade, têm despertado curiosidade e fascinação na humanidade de forma geral. No contexto da educação básica, essa ciência torna-se fundamental para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos dos estudantes em sala de aula.

A astronomia é uma área que abrange conhecimentos permitindo a evolução das ideias da ciência, o descobrimento e a melhoria de tecnologias que ajudam os homens a viverem com mais facilidade. Segundo Ferreira et al (2012), temos diversas contribuições da astronomia para a tecnologia:

Em relação à navegação, conhecer os fluxos das marés produzidas pela Lua se torna essencial e, pela Astronomia de posição (Astrometria), precisar a medida de posição do Sol, Lua, estrelas e planetas foi milenarmente a única maneira de saber a localização no mar ou na terra. No entanto, atualmente se utiliza do Sistema de Posicionamento Global (GPS, sigla em inglês de Global Positioning System)” (FERREIRA ET AL, 2012, p.247).

Conforme o autor acima, a astronomia está diretamente relacionada aos fatores tecnológicos, promovendo a resolução de problemas ocasionados no dia a dia.

Para Menezes et al. (2009) destacam que um dos maiores interesses dos jovens, quando se trata de Ciência, é saber algo mais sobre o universo, os planetas, ou seja, temas relacionados à astronomia e à cosmologia.

Como indica Hawking (2005, p.7):

Vivemos num estranho e maravilhoso universo. Apreciar sua idade, tamanho, violência e beleza exige uma imaginação extraordinária. O lugar que nós, seres humanos, ocupamos neste vasto cosmo pode parecer bem insignificante e, portanto, tentamos dar um sentido a tudo isso e ver onde é que nos encaixamos.

Concordando com os autores mencionados, é evidente que a astronomia está presente no dia a dia dos estudantes através de fatos e observações simples do nosso universo. Esses elementos precisam ser explorados com maior ênfase no contexto educacional.

Ao consultar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), observa-se que o documento destaca a relevância da inserção do ensino de astronomia na educação básica. No ensino médio, a BNCC aprofunda os conhecimentos nas temáticas de Matéria e Energia, Vida e Evolução, e Terra e Universo.

A BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Os conhecimentos conceituais associados a essas temáticas constituem uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir situações problema que emergem de diferentes contextos socioculturais, além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais

(BRASIL, 2017, p. 548).

Vale ressaltar que as normativas da BNCC proporcionam aos estudantes ferramentas necessárias para a investigação, compreensão, e discussão de fenômenos naturais.

Nessa perspectiva, o ensino de astronomia nas escolas públicas enfrenta diversas problemáticas que dificultam a difusão do conhecimento científico relacionado à área. Entre essas questões, destacam-se: erros conceituais presentes em diversos livros didáticos, a formação insuficiente de professores e a atuação de profissionais que ensinam astronomia sem possuir formação acadêmica inicial na área.

Segundo Costa Junior e Oliveira (2017), pautando-se em outros autores, a formação inicial deficitária desses profissionais impacta de forma negativa no processo de ensino e de aprendizagem. Conforme os autores, a formação docente dificulta o processo de aprendizagem dos estudantes relacionados aos conceitos de astronomia.

Nesse sentido, os autores destacam que a atuação de professores lecionando disciplinas fora de sua formação específica pode comprometer a difusão do conhecimento sobre astronomia em suas respectivas aulas., (CERQUEIRA JÚNIOR, 2015; COSTA, 2016; SANZOVO, 2014), fato que muitas vezes leva à difusão de concepções alternativas e falhas conceituais por parte dos professores durante seus planejamentos e execuções das aulas.

Corroborando com as premissas citadas anteriormente, temos também a perpetuação de erros conceituais em livros didáticos já pesquisados e divulgados amplamente (AGUIAR, 2018; AMARAL, 2011; LANGHI, 2004; LEITE, 2009).

Embasados nos argumentos anteriores, propõe-se a criação de uma sequência didática com conteúdos de astronomia voltados para estudantes do ensino médio. A proposta tem como objetivo fornecer suporte aos professores da educação básica, destacando-se como uma estratégia pedagógica para facilitar e aprimorar a superação das problemáticas envolvendo o ensino de astronomia mencionadas ao longo do texto.

O trabalho justifica-se pela experiência docente como professora de física em formação, na qual foi possível observar diversas dificuldades relacionadas ao ensino de astronomia. Os objetos de conhecimento dessa área, frequentemente, não estão presentes nos livros didáticos distribuídos às escolas públicas ou, quando aparecem, muitas vezes carecem de informações coerentes. Nesse contexto, o processo de ensino e aprendizagem torna-se prejudicado, impactando negativamente a formação dos estudantes e seu desempenho escolar.

Diante do exposto acima, pergunta-se: É possível que tenhamos tempo para ensinar astronomia no ensino médio? É possível elaborar uma estratégia que envolva os estudantes e os

faça apreender tópicos relacionados a astronomia? O objetivo geral deste trabalho é propor uma sequência didática voltada para estudantes do 1º ano do ensino médio, utilizando o tema sistema solar como objeto de conhecimento a ser abordado durante as aulas de física, fator este essencial para a formação de professores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa perspectiva, na área de ciências da natureza, por meio da articulação de diversos campos do saber, objetiva assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Assim, almeja possibilitar que os estudantes tenham um novo olhar sobre o mundo, façam escolhas e intervenções conscientes, pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum (BRASIL, 2017).

Vale ressaltar o papel da astronomia para o âmbito educacional, para Damasceno (2016), a astronomia é considerada uma ciência que abrange as mais diversas aparências do nosso universo, tornando assim inesgotáveis as possibilidades de se trabalhar seus conteúdos dentro do contexto escolar, em especial na disciplina de física. Considerando as discussões realizadas até o momento, torna-se fundamental compreender os fatores que justificam o ensino de astronomia no ensino médio.

A astronomia é uma ciência apaixonante, pois desperta o fascínio e a admiração do ser humano com uma simples observação de uma noite estrelada. Ao tentarmos compreender o universo e seus magníficos fenômenos, despertamos em nosso íntimo a satisfação e uma aproximação com a ciência, gerando prazer em conhecer um pouco das nossas origens (Langhi, 2009).

De acordo com o documento normativo (BNCC), a área de ciências da natureza e suas tecnologias voltada para o ensino médio, é pautada no desenvolvimento de competências específicas e habilidades. As competências estão divididas em três eixos, dentre os quais destacamos:

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis (Brasil, 2017, p. 556).

Diversos fatores podem ser atribuídos à dissolução dos conteúdos de astronomia na estrutura curricular da educação básica. Entre eles, destacam-se a formação inicial e continuada

dos professores, a escassez de materiais de apoio pedagógico e os diversos erros conceituais encontrados nos livros didáticos distribuídos para as escolas públicas.

Segundo Langhi e Nardi (2010), podem ocorrer dificuldades no processo de ensinar e/ou aprender conteúdos de astronomia e a propagação de erros conceituais, concepções alternativas, assim como mitos e crenças sobre fenômenos astronômicos observáveis, além da formação de professores de ciências e física.

Nesse sentido, destaca Langhi (2004):

O ensino da Astronomia nas escolas de Ensino Fundamental e Médio tem sido objeto de diversas pesquisas na área de Educação em Ciências. As pesquisas mostram que no ensino dessa Ciência encontram-se diversos problemas que necessitam ser estudados visando à melhoria da qualidade dos docentes que o ministram, principalmente nas escolas de nível fundamental e médio (LANGHI, 2009, p. 10).

De acordo com o autor mencionado, o ensino de astronomia nas escolas públicas necessita de estratégias que visem superar as problemáticas presentes na esfera educacional. Tais desafios dificultam o processo de aprendizagem dos estudantes que buscam desenvolver habilidades e conhecimentos relacionados a essa área fascinante, que integra e amplia a compreensão da natureza.

Pensando em contribuir com a prática docente e efetivar a construção do conhecimento dos estudantes, pensou-se em uma sequência didática levando em consideração os três momentos pedagógicos: problematização inicial; organização do conhecimento; aplicação do conhecimento, indicados por Delizoicov e Angotti (1990).

O primeiro momento proposto por Delizoicov e Angotti (1990) indica que o professor deve apresentar situações-problema que estimulem a aprendizagem dos estudantes, considerando os fatores presentes no seu dia a dia.

Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, a problematização inicial visa à ligação desse conteúdo com situações reais que os alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar completa ou corretamente, porque provavelmente não dispõem de conhecimentos científicos suficientes (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990, p. 29).

Conforme citação acima, é necessário que o professor articule por meio de problematizações iniciais a vivência dos estudantes, permitindo o entendimento dos conceitos científicos abordados ao longo da aula.

Na organização do conhecimento, o professor deve mediar a compreensão do tema central e as problematizações iniciais propostas no momento anterior. De acordo com Silva (2014), esse momento objetiva a tomada de consciência do problema e dos conhecimentos

necessários para solucioná-lo, deverá ser usado para introduzir definições, conceitos e leis, que podem ser apresentados em um texto introdutório.

A organização do conhecimento envolve diversas estratégias, como a resolução de exercícios, o reconhecimento de fórmulas e a análise de situações-problemas elaboradas ao longo da aula. Nesse processo, é fundamental o papel do professor, que atua como mediador, orientando os estudantes na construção do conhecimento.

A aplicação do conhecimento busca resgatar as descobertas realizadas ao longo da aula, promovendo uma construção dialógica e reflexiva da aprendizagem. Esse processo capacita os estudantes a vivenciarem situações do dia a dia relacionadas aos conceitos envolvidos ao longo do processo de ensino.

De acordo com as normativas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a construção da aprendizagem deve ser colaborativa e reflexiva, promovendo uma interação ativa entre professores e estudantes. Essa abordagem valoriza a troca de experiências, o diálogo e atividades conectadas ao cotidiano. É essencial que a temática central da aula estabeleça relações diretas com o dia a dia dos estudantes, tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado. Conforme a BNCC:

Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis (BRASIL, 2017, p. 554).

Pensando na construção e aplicação da sequência didática utilizou-se como base teórica, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, conforme a autora abaixo:

Zabala (1998) entende por conteúdo tudo que se precisa aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as capacidades cognitivas, como também as demais capacidades, relativas ao desenvolvimento das capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social.

Nesse sentido, os conteúdos podem ser divididos em conceituais, procedimentais e atitudinais, que estão relacionados, respectivamente, às seguintes questões: o que se deve saber? o que se deve saber fazer? e como se deve fazer?

Vale ressaltar a relevância dos conteúdos mencionados acima, pois eles possibilitam a inserção dos estudantes nas propostas e conceitos científicos, estabelecendo uma conexão direta com o seu dia a dia.

Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar de significado um material ou uma informação que lhe é apresentada, ou seja, quando “compreende” esse material; e compreender seria equivalente, mais ou menos, a traduzir algo para as suas próprias palavras (POZO e GÓMES CRESPO, 2009, p. 82).

Conforme os autores indicados, a compreensão dos conceitos científicos está associada a fatores presentes no dia a dia dos estudantes, o que torna o conhecimento adquirido mais concreto.

3. METODOLOGIA

Na metodologia do trabalho, buscou-se a construção de uma sequência didática para estudantes do ensino médio, tendo como temática central o sistema solar. Essa abordagem foi elaborada considerando as características e necessidades dos estudantes, objetivando tornar o aprendizado mais significativo e contextualizado.

A sequência didática elaborada destaca os três momentos pedagógicos, segundo o que nos indica Delizoicov (1982) e Angotti (1982). Levando-se em consideração os seguintes itens: problematização inicial (com perguntas problematizadoras); organização do conhecimento; aplicação do conhecimento.

De acordo com as normativas apresentadas na BNCC levando em consideração o processo de letramento científico, pensou-se na proposição de uma sequência didática destinada a estudantes do ensino médio, especialmente 1º ano, discutindo objetos de conhecimentos relacionados ao sistema solar. Para tal aplicação pensamos em 03 momentos de 50 minutos cada.

1º Momento: Problematizações Iniciais

Nesta atividade introdutória serão discutidas problematizações iniciais acerca dos conceitos básicos de astronomia, contemplando as abordagens preliminares sobre o sistema solar.

Nesse momento, os estudantes deverão ser estimulados a despertar suas curiosidades, buscando descobrir suas concepções prévias sobre os temas e conceitos a serem trabalhados durante a sequência didática. Mediante conversas iniciais, o professor realizará algumas problematizações norteadoras para o desenvolvimento da aula. Para tal, será apresentado aos estudantes um vídeo denominado “Você não é mais Planeta”, com duração estimada de 3 minutos. Após a exibição do vídeo, orientações relacionadas às concepções prévias dos estudantes com a abordagem prevista nesta sequência didática, propõe-se a utilização de alguns questionamentos norteadores para o desenvolvimento da aula.

Problematizações Iniciais

1º Quais fatores chamaram sua atenção no vídeo apresentado?

2º Quais termos relacionados aos conceitos de astronomia você identificou no vídeo?

3º Vocês já tinham ouvido essa música antes?

4º Em sua opinião porque a escolha do nome da música você não é mais planeta.

Mediante as problematizações acima, ocorrerá a socialização das respostas entre os estudantes, facilitando a compreensão dos conhecimentos prévios sobre o sistema solar.

2º Momento: organização do conhecimento

No segundo momento, serão retomados os questionamentos anteriores para promover a socialização de ideias e pensamentos articulados pelos estudantes. Esse momento é essencial para o compartilhamento de conhecimentos entre os estudantes e o professor, sendo um fator primordial para a compreensão de conceitos básicos de astronomia, especialmente sobre o sistema solar.

O professor e estudantes devem, juntos, elencar os conceitos e tópicos vistos no videoclipe, dentre os quais sugerimos: Astros Celestes; Satélites; Estrelas; Constelações; a Terra e seus movimentos de Rotação e Translação; Pontos Cardeais, Planetas, Sistema Solar, para em seguida ocorrer uma discussão, onde o professor deve utilizar uma apresentação multimídia (Power Point) como ferramenta facilitadora da aprendizagem dos envolvidos no âmbito educacional.

Ao final da aula, será proposto para os estudantes uma atividade em grupo, voltada para a confecção do sistema solar e suas representações utilizando-se materiais de fácil acesso. Essa atividade tem como objetivo motivar os estudantes no desenvolvimento e compreensão dos conceitos abordados na aula. É importante ressaltar que a teoria será integrada à prática, promovendo uma conexão direta com o cotidiano dos participantes, enriquecendo o contexto educacional e tornando o aprendizado mais significativo.

3º Momento: Aplicação do conhecimento

Neste momento, será realizada a atividade solicitada na aula passada. O trabalho em equipe é fundamental para o sucesso na construção do sistema solar. Os grupos, previamente organizados, deverão utilizar ferramentas alternativas para a execução de seus respectivos modelos do sistema solar. Eles podem consultar livros, revistas, sites confiáveis e outras fontes de informação. O professor orientador deverá fornecer sugestões e orientações para garantir a eficiência da atividade proposta.

Com os grupos formados, este momento será dedicado à socialização das atividades propostas, ou seja, à apresentação dos sistemas solares construídos. Os grupos deverão expor de forma sistemática os modelos do sistema solar e compartilhar curiosidades relacionadas ao tema. Espera-se que, em suas respectivas apresentações, os estudantes abordem alguns conceitos básicos de astronomia, especialmente aqueles relacionados ao sistema solar. Ao longo do texto, foram destacadas várias problemáticas relacionadas ao ensino de astronomia, com ênfase nos diversos erros conceituais que os estudantes cometem sobre o sistema solar. Nesse sentido, ao término das apresentações, o professor deverá realizar um panorama geral sobre o tema, fazendo comentários e promovendo discussões que enriqueçam os conhecimentos dos estudantes sobre a temática tratada na aula.

A avaliação será realizada de forma contínua, verificando a participação durante as discussões em sala de aula, construção e apresentação de suas atividades e evolução durante a aplicação das aulas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao término da aplicação da sequência didática proposta, espera-se que os estudantes compreendam os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, no qual são discriminados logo abaixo:

Conteúdos Conceituais

- Astros Celestes;
- Estrelas;
- Satélites;
- Constelações;
- Planetas;
- Sistema Solar.

Conteúdos Procedimentais

- Compreender alguns fenômenos relacionados com a astronomia, especialmente o sistema solar;
- Identificar situações problemas envolvendo o sistema solar e sua composição;
- Relacionar os conceitos de astronomia com fatores do dia a dia dos estudantes, proporcionando o processo de aprendizagem dos envolvidos no âmbito educacional;
- Construir com materiais de fácil acesso o sistema solar;
- Socializar para a comunidade escolar os resultados oriundos das atividades solicitadas em sala de aula.

Conteúdos Atitudinais

- Desenvolver o trabalho em equipe;
- Estimular o hábito da pesquisa científica;
- Estimular o debate entre grupos;
- Promover debates e discussões em grupo visando o desenvolvimento do conhecimento científico;
- Desenvolver a autonomia no processo de ensino aprendizagem dos estudantes envolvidos na aula.

Mediante a aplicação da sequência didática proposta, busca-se que os estudantes consigam assimilar os conceitos relacionados à temática central da aula ministrada, tornando o momento reflexivo e consolidante da aprendizagem. Vale ressaltar a importância da mediação do professor nesse processo, que se torna o mediador do conhecimento. A relação entre professor e estudante é fundamental para o desenvolvimento das habilidades almejadas por ambos.

É notório que, com a proposição da sequência didática, o professor terá à sua disposição um instrumento de ensino que favorecerá o seu planejamento das aulas de Física, com ênfase especial nos conceitos de astronomia.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscamos construir uma sequência didática utilizando-se alguns conceitos básicos relacionados ao ensino de astronomia. Objetivando aperfeiçoar a aprendizagem dos estudantes em relação à temática central, o sistema solar. É importante destacar a relevância dessas atividades para a busca do conhecimento pelos estudantes, ressaltando-se que eles são os protagonistas do processo de aprendizagem no contexto

educacional.

É importante destacar a relevância de incluir tópicos de astronomia no contexto educacional. O desenvolvimento e a aplicação de uma sequência didática podem despertar a curiosidade dos estudantes por essa ciência, cheia de fenômenos fascinantes.

Vale ressaltar que o desenvolvimento e a aplicação da sequência didática, com a inserção de conceitos de astronomia, favorecem o aperfeiçoamento do processo de formação docente, ao sistematizar saberes e estratégias didáticas essenciais para a formação dos futuros professores.

Espera-se que este trabalho de pesquisa possa contribuir com os docentes da educação básica, promovendo estratégias didáticas para a inserção de tópicos de astronomia nas aulas de física do ensino médio, especialmente sobre o sistema solar.

REFERÊNCIAS

AMARAL, P.; OLIVEIRA, C. E. Q. V. Astronomia nos livros didáticos de Ciências – uma análise do PNLD 2008. **Revista Latino-americana de Educação em Astronomia**, São Carlos, n. 12, p. 31-55, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 Dez. 2024.

COSTA JUNIOR, E.; OLIVEIRA, J. C. Conhecimentos de Astronomia de professores do terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. *In*: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA (SNEF), 22, 2017, São Carlos. **Anais...** São Carlos: Sociedade Brasileira de Física, 2017.

DAMASCENO, JCG **O ensino de Astronomia como facilitador nos processos de ensino e aprendizagem**. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF), Rio Grande, 2016.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. **Física**. São Paulo: Cortez, 1990.

FERREIRA, Orlando Rodrigues; VOELZKE, Marcos Rincón. **CTS-astro: Astronomia no Enfoque da Ciência, Tecnologia e Sociedade e Análises sobre o Ano Internacional da Astronomia 2009 - Brasil**. *In*: VI SEMINÁRIO HISPANO-BRASILEIRO DE PESQUISA EM INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E SOCIEDADE, 2012, São Paulo. **Revista da Universidade Cruzeiro do Sul**, São Paulo, SP: Campus Anália Franco - UNICSUL, 2012. p. 243-259.

HAWKING, S.; MLODINOW, L. **Uma nova história do tempo**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005.

LANGHI, R. Ensino de Astronomia: erros conceituais mais comuns presentes em livros

didáticos de ciências. **Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia**, São Carlos, v. 24, n. 1, p. 87-111, 2007.

LANGHI, R. **Astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental**: repensando a formação de professores. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru.

MENEZES, L. C.; ROUXINOL, E.; BROCKINGTON, G.; GURGEL, I.; PIASSI, L. P. C.; BONETTI, M. C.; OLIVEIRA, M. P. P.; SIQUEIRA, M. R. P.; SALEM, S.; HOSOUME, Y. **Caderno do professor**: física, ensino médio – 1ª série. São Paulo: SEE, 2009. v. 3.

POZO, J. I.; GÓMES CRESPO, M. A. **A aprendizagem e o ensino de ciências**: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SILVA, V. P. **Ensino de Astronomia na perspectiva dos três momentos pedagógicos**: uma experiência com licenciandos em Ciências Biológicas. Salinas: IFNMG, 2014.

SILVA, José Jefferson da; CHAGAS, Jardel Francisco Bonfim. Redescobrimo o sistema solar. **Caderno de Astronomia**, São Paulo, v. 2, n. 1, p. 1-15, fev. 2021.

ZABALA, A. **A Prática Educativa**: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Agradecimentos e financiamento

Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus, pelas inúmeras vitórias que me proporcionou e por nunca ter desistido de mim. Agradeço também ao meu esposo, José Jefferson, que esteve ao meu lado nos momentos mais solicitados, sempre me incentivando e apoiando durante toda esta jornada. À minha família, que me ofereceu o apoio necessário quando tomei a decisão de seguir este caminho, expresso minha eterna gratidão. À minha orientadora, Professora Geneci, cuja trajetória de vida admiro profundamente e a quem tenho imenso respeito, sou sinceramente grata. Agradeço também a todos os professores que tive o privilégio de aprender ao longo desses anos de estudo. E, por fim, ao IFRN Campus João Câmara, que considero minha segunda casa.